

**TOSHKENT SHAHAR MARKAZIY DAVLAT ARXIVI:
RAQAMLASHTIRISH JARAYONLARI VA MUAMMOLAR**

DARMONOVA M.A.

***O‘zFA Tarix instituti bo‘lim boshlig‘i, tarix fanlari bo‘yicha falsafa
doktori (PhD) mashxura.darmonova@mail.ru***

Annotatsiya: Bugungi kunda qo‘lyozma va nodir toshbosma asarlar qatorida arxiv hujjatlariga ham e‘tibor ortib bormoqda. Arxiv manbalari saqlanayotgan muassasalarida ma‘naviyat va ma‘rifat targ‘ibotchilari bo‘lgan ilmfan namoyondalari, bo‘lajak olimlarning tadqiqotlari faollashmoqda. Biroq, manbashunoslik, jumladan arxiv manbashunosligi bilan bog‘liq ishlar ko‘lamining kengligi manbashunoslar va arxivshunoslar oldidagi katta vazifalar turganligini namoyon etmoqda. Bu borada arxivdagi jamg‘armalar hujjatlarini o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

1. Bugungi kunda hukumat tomonidan arxiv sohasiga juda katta e‘tibor berilmoqda. Arxivlarning moddiy texnika bazasi yaxshilanishi, zamonaviy arxiv binolarning barpo etilishi, arxiv xodimlarining malakalarini oshirish maqsadida turli mamlakatlarga yuborilishi bunga dalil bo‘la oladi. Jumladan, Toshkent shahar markaziy davlat arxivida ham mustaqillik yillarida juda katta ijobiy o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ‘ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori bu yo‘nalishdagi ishlarni yanada jadallashtirdi [1].

Arxiv hujjatlarini saqlash sharoitini yaxshilash, bu ishni zamon talablari darajasida tashkil etish uchun avvalo, zaruriy harorat va namlik me‘yorlariga rioya etilishi, arxiv saqlovxonalari zamonaviy jihozlanishi, arxiv hujjatlarini restavratsiya qilish, hisobga olish, qidirib topish, nazorat qilish va hujjatlarni raqamlashtirish bo‘yicha yangi texnologiyalar joriy etilishi kerak.

Shuningdek, davlat arxivlarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni raqamlash, ta'mirlash, konservatsiya qilish va arxiv hujjatlaridan ehtiyotlash maqsadida nusxa olish bo'yicha yuqori texnologik asbob-uskunalar bilan jihozlab, arxiv xizmatlari sifatini yaxshilash va ish tezligini oshirish maqsadida elektron qabul tizimi va umumiy ma'lumotlar bazasi (Acsess)ni joriy etish lozim. Shuningdek, respublikaning umumiy foydalaniladigan arxiv axborotlari ma'lumotlari bazasini shakllantirishni nazarda tutuvchi arxiv muassasalarining ma'lumotlar uzatish va integratsiyalashgan axborot tizimining korporativ tarmog'ini yaratib, masofadan o'qitishning zamonaviy texnologiyalaridan foydalangan holda arxiv ishi va ish yuritish xodimlari malakasini muntazam ravishda oshirish tizimini shakllantirish darkor.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Milliy arxiv fondiga tegishli bo'lgan axborot resurslarini saqlashni ta'minlaydigan elektron arxivlarni tashkil etishni va faoliyat ko'rsatishini tartibga solish hamda muvofiqlashtirish ishlarini tez suratlarda amalga oshirish lozim. Hujjatlarning, shu jumladan, davlat axborot resurslarining ilmiy va amaliy qimmatini ekspertizadan o'tkazishni hamda ularni doimiy saqlash uchun davlat arxivlariga, shu jumladan, elektron arxivlarga tanlab olib, O'zbekiston Respublikasi Milliy arxiv fondi alohida qimmatli va noyob hujjatlarining ehtiyot nusxalari yaratilishini tashkil qilish kerak. Jumladan, "Axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalalari kompleksi majlisi"ning 12 yanvar 2015 yildagi №09-08/08-28-son bayoni (2-band 1-xat boshi) ko'rsatmasiga binoan, O'zbekiston Respublikasi davlat arxivlarida alohida qimmatli arxiv hujjatlarini raqamlashtirish ishlarini tizimli tashkil etish masalasi ishlab chiqilgan.

Toshkent shahar markaziy davlat arxivida alohida qimmatli arxiv hujjatlarini raqamlashtirish bo'yicha "Reja-dasturi"ga asosan amalga oshirilmoqda. Hujjatlarni raqamlashtirish ishlari quyidagi yondashuvlar asosida tashkil etilgan:

1. Arxivlardagi mavjud texnologik imkoniyatlar raqamlashtirish fotoapparati, skaner va shtatlardagi xodimlarning asosiy faoliyat mehnatidan qo'shimcha ish sifatida shartnoma asosida muayyan muddatga jalb etiladigan mutaxassislardan foydalangan holda;

2 Outsorsing, ya'ni shartnoma asosida tegishli mutaxassis va qurilmalarga ega bo'lgan tashkilotlarni jalb etish orqali amalga oshirish hisoblanadi.

Hozirda alohida qimmatli yig'majildlarni arxivda mavjud bo'lgan imkoniyatlardan foydalangan holda olib borilmoqda. Buning uchun mas'ul xodimlar birlashtirilgan va maxsus raqamlashtirilgan fotoapparat, skanerlar yordamida amalga oshirilmoqda.

2015 yil davomida "Toshkent shahar Halq deputatlari soveti ijroiya komiteti" (S-10) jamg'armasining 125 saqlov birligidagi hujjatlari, ya'ni 25150 varaq (kadr) raqamlashtirildi [2, 3 – 18]. Raqamlashtirilgan alohida qimmatli hujjatlarni kadrlari elektron jamg'armasi shakllantirildi. 2017 yilga kelib, 1351 saqlov birligidagi 17082 varaq (kadr) shaxsiy tarkib ro'yxatlarning elektron sug'urta va foydalanish jamg'armasi yaratilgan bo'lsa [3], 2019 yilda alohida qimmatli arxiv hujjatlarini elektron sug'urta jamg'armasini yaratish ishlarini amalga oshirish "O'zarxiv" agentligining tegishli ko'rsatma topshirig'iga binoan Toshkent shahar markaziy davlat arxivi saqlovidagi tashkilotlarning shaxsiy tarkib hujjatlari ro'yxatlarini raqamlashtirish ishlari bilan almashtirildi va 2019 yil 9 oyligida "Tashgorispolkom" jamg'armasining alohida qimmatli hujjatlarining 625 saqlov birligidagi 165,0 ming varaq (kadr) elektron sug'urta nusxasi yaratildi [4].

Shuningdek, shahar arxiviga 2019 yilning iyul oyida 10 dona harakatlanuvchi javonlar keltirilib o'rnatildi. Ushbu javonlar ixcham bo'lib, hajm jihatdan ancha kam joyni egallaydi.

Arxiv faoliyatining muhim yo'nalishi – bu fuqarolarning ijtimoiy-huquqiy so'rovnomalariga javob berishdir. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari miqdori keskin ortganligi bois xodimlar faoliyati asosan arxiv ma'lumotnomalarini o'z muddatlarida va sifatli tayyorlash ishlariga qaratildi. Quyidagi jadvalda Toshkent shahar markaziy davlat arxiviga 2013 yildan to 2022 yil 6 oyi davomida arxivga kelib tushgan ijtimoiy-huquqiy va mavzuli so'rovlarning yilma-yil o'sib borganligini ko'rish mumkin (1 – 2 jadvallar).

Arxivga kelib tushgan ijtimoiy-huquqiy va mavzuli so'rovlar [5]

So'rovlar	2013 yil	2014 yil	2015 yil	2016 yil	2017 yil	2018 yil	2019 yil
Mavzuli so'rovlar	480	838	810	720	1389	1960	1308
Ijobiy	400	714	692	599	1260	1716	1215
Ijtimoiy-huquqiy so'rovlar	8260	14727	17171	18170	19822	29980	16816
Ijobiy	7442	12232	12819	13474	13175	25249	14946

Mazkur jadvali orqali, arxivda so'nggi yillarda amalga oshirilgan ishlarni ko'rish mumkin:

Toshkent shahar arxiv ishi hududiy boshqarmasi va uning tizimidagi arxiv muassasalari tomonidan 2022-yil I yarim yilligi davomida amalga oshirilgan ishlar

Shuningdek, arxiv hujjatlarini nashr etish faoliyatning asosiy yo'nalishidir. Ammo, arxivning nashriyot bazasi yo'qligi, mablag' yetishmasligi hujjatlar to'plamlarini nashr etish imkoniyatini cheklab qo'ydi. Shunga qaramasdan Toshkent shahar markaziy davlat arxivi hujjatlari asosida tashkilotlar tarixi, shonli sanalar va turli mavzularda Toshkent shahridagi jamlash manbai bo'lgan

tashkilotlarga tashabbusli axborotlar beriladi hamda arxivda shonli sanalarga bag'ishlangan arxiv hujjatlari asosida hujjatlar ko'rgazmalari tashkil etiladi.

Arxivning axborot berish faoliyati ham kengayib bormoqda. Arxiv o'quv zaliga har yili 10 dan ortiq tadqiqotchi va foydalanuvchilar tashrif buyuradilar (2-jadval). Markaziy davlat arxivi hujjatlaridan foydalanish "O'zbekiston Respublikasi davlat arxivlari o'quvxonalarida arxiv xujjatlaridan foydalanuvchilarning ishlash qoidalari" asosida olib borilmoqda. Jumladan, arxiv hujjatlarini arxiv o'quv zaliga berish arxiv hujjatlarini, foydalanish jamg'armasi nusxalarini, yig'majildlar (hujjatlar) ro'yxatlarini berish bo'yicha buyurtma (talabnoma) asosida rasmiylashtiriladi va arxiv hujjatlarini, foydalanish jamg'armasi nusxalarini arxivning o'quv zaliga berish daftarida ro'yxatga olinadi va uni arxivning o'quv zali xodimi imzolaydi. Foydalanuvchining bajarilgan buyurtmasi (talabnomasi) arxiv hujjatlari bilan birga arxivning o'quv zaliga yuboriladi va foydalanuvchining shaxsiy yig'majildida saqlanadi [6]. Biroq, shahar arxiviga tashrif buyurgan barcha foydalanuvchilar ro'yxatga olinmagan va ularning shaxsiy yig'majildlari shakllantirilmagan.

3-jadval

Arxiv o'quv xonasidan foydalanuvchilar va ularga berilgan yig'majildlar bo'yicha statistik ma'lumotlar [7]

Yillar	2015 yil	2016 yil	2017 yil	2018 yil	2019 y. 9 oylik
Foydalanuvchilar soni	35 ta	12 ta	12 ta	15 ta	10 ta
Berilgan yig'majild soni	2400 s.b.	390 s.b.	730 s.b.	1216 s.b.	562 s.b.

Aytib o'tilgan yutuqlar bilan bir qatorda, arxivda o'z yechimini kutayotgan bir qancha muammolar ham mavjud. Jumladan, arxivlar va hujjatlar saqlovini ta'minlash, arxiv hujjatlarini restavratsiya qilish, ish yuritish va arxiv manbashunosligi bo'yicha o'quv kursini tashkil etish lozim. Arxiv hujjatlaridan foydalanishning sifati va tezligini oshirish uchun hujjatlardan foydalanishni elektron tartibini joriy etish kerak.

Shuningdek, respublika miqyosida arxiv sohasidagi yangiliklar, savollarga javoblar, foydali maslahatlar, qimmatli hujjatlar talqini va arxivlar faoliyati haqida ilmiy-ommabop jurnal chop etishni yo‘lga qo‘yish lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Milliy arxiv jamg‘armasi hujjatlarining saqlanishi va ularni saqlash xavfsizligi shart-sharoitlarini takomillashtirish va arxiv faoliyatiga aynan arxiv yo‘nalishini tamomlagan mutaxassis-kadrlarni jalb etish lozim.

Arxivshunoslik, hujjatshunoslik, arxeografiya sohasidagi ilmiy-metodik ishlarni tashkil qilish va muvofiqlashtirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini, shuningdek, ilmiy-texnika yutuqlarini arxiv ishi hamda ish yuritish amaliyotiga joriy qilish lozim.

Umuman olganda, arxivga hujjatlarni jamlash, raqamlash hamda ulardan samarali foydalanish uchun arxiv faoliyatida modernizatsiyalash jarayonini jadallashtirishga alohida e‘tibor qaratish zarur.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoevning 2017 yildagi “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ‘ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2995-sonli qarori.
2. Mashhura Darmonova Toshkent shahar Markaziy davlat arxivi jamg‘armalari bo‘yicha ma‘lumotnoma. – T.: Ilm-ziyo-zakovat, 2019. 179 b.
3. TSHMDA joriy arxivi. Toshkent shahrida arxiv ishini rivojlantirish 2015 yil hisobotining tahliliy ma‘lumotnomasi. 4-varaq.
4. TSHMDA joriy arxivi. Toshkent shahrida arxiv ishini rivojlantirish 2017 yil hisobotining tahliliy ma‘lumotnomasi. 2-varaq.
5. TSHMDA joriy arxivi. Toshkent shahrida arxiv ishini rivojlantirish 2013-2019 yillar hisobotining tahliliy ma‘lumotnomasi. 2012 yil 9 oylik

hisobotiga ko‘ra, 3483 ta ijtimoiy-huquqiy mavzudagi so‘rovlar bajarilgan, o‘shish sur‘ati 237 foizni tashkil etgan.

6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 5 apreldagi “O‘zbekiston Respublikasida arxiv ishini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 101-sonli qarori.
7. TSHMDA joriy arxivi. Toshkent shahrida arxiv ishini rivojlantirish 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 yillar hisobotining tahliliy ma‘lumotnomasi asosida tayyorlandi.
8. Дармонова, М. А. Қ. (2020). СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ҚУЛОҚЛАШТИРИШ СИЁСАТИГА ОИД АРХИВ МАНБАЛАРИ. *Scientific progress*, 1(1), 18-28.
9. Дармонова, М. А. (2021). Хорезмская школа каллиграфии и ее представители. *Международный журнал философских исследований и социальных наук*, 1 (1), 23-32.
10. Кизи, Дармонова Машхура Адильжон. «За прослушивание политики советской власти в Ташкенте государственных архивных ресурсов». *Азиатский журнал многомерных исследований (AJMR)* 8.8 (2019): 51-57.